

UILYAM SHEKSPIRNING “RAMEO VA JULIETTA” ASARI TAHLILI

Umarov Davron Odiljon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti adabiyotshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Abdukarimova Diyoraxon Abdukamol qizi

Farg‘ona davlat universiteti filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Uilyam Shekspirning “Rameo va Julietta” asarining poetik tili, konfliktlar va o‘xshatishlar tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье анализируется поэтический язык, конфликты и сравнения произведения Уильяма Шекспира «Рамео и Джульетта»

Abstract: This article analyzes the poetic language, conflicts and similes of William Shakespeare's "Rameo and Juliet".

Kalit so‘zlar: dramaturgiya, tragediya, syujet, konflikt, tragik yakun.

Ключевые слова: драматургия, трагедия, сюжет, конфликт, трагический финал.

Key words: dramaturgy, tragedy, plot, conflict, tragic ending.

Ingliz dramaturgi, shoiri va aktyori bo‘lib, dunyoning eng buyuk adiblari qatoriga kirgan ijodkor Uilyam Shekspirning asarlari butun dunyo bo‘ylab tanilgan va ko‘plab tillarga tarjima qilingan. Uning eng mashhur asarlari orasida “Hamlet”, “Otello”, “Makbet”, “Romeo va Julietta” kabi tragediyalar, “Yoz kechasi tushlari”, “O‘n ikkinchi kecha” va “Ko‘p hollar uchun hech narsa” kabi komediyalar, shuningdek, tarixiy dramalar ham bor. Uning asarlari insoniy tabiatning chuqur tahlili, boy til va poetik ifoda bilan ajralib turadi. Shekspirning asarlari va ijodi zamonaviy madaniyat va adabiyotga ulkan ta'sir ko‘rsatgan va ko‘p yillar davomida teatr sahnalarida ijro etilib kelmoqda. Jahon adabiyotida o‘chmas iz qoldirgan asarlari qatorida “Rameo va Julietta” tragediyasi ham bor.

“Romeo va Julietta” — Uilyam Shekspirning eng mashhur tragediyalaridan biri bo‘lib, Verona shahrida yashovchi ikki zodagon oila — Kapuletlar va Montagi

o‘rtasidagi adovat va ularning yosh farzandlari, Romeo va Julietta o‘rtasidagi fojiali muhabbatni tasvirlaydi. Asar ikki yoshning sevgi va sadoqatlarini barcha to‘siqlarga qarshi turib himoya qilishlarini, ammo oilaviy nizolar va noto‘g‘ri tushunishlar natijasida ularning baxtsiz qismatga duch kelishlarini ko‘rsatadi. Shekspirning poetik tili va chuqur dramatik hissiyotlari asarga kuchli ta‘sir bag‘ishlaydi. Bu tragediya sevgi, nafrat, taqdir va insoniy his-tuyg‘ularning murakkabligi kabi mavzularni o‘z ichiga oladi va asrlar davomida san‘at olamida muhim o‘rin egallab kelmoqda.

“Romeo va Julietta” asarida bir necha turli konfliktlar mavjud:

1. Oilaviy adovat: Montagi va Kapulet oilalari o‘rtasidagi uzoq yillik dushmanlik asaridagi asosiy konfliktlardan biridir. Bu adovat Romeo va Juliettaning muhabbatiga to‘sqinlik qiladi.

2. Shaxsiy va ijtimoiy masalalar: Romeo va Juliettaning bir-biriga bo‘lgan muhabbati ijtimoiy qoidalar va oilaviy majburiyatlar bilan to‘qnashadi.

3. Ichki konfliktlar: Romeo va Julietta o‘zlarining his-tuyg‘ulari va majburiyatlari o‘rtasida ichki kurash olib borishadi.

4. Taqdir va erkin iroda: Qahramonlar taqdiri oldindan belgilanganmi yoki ular o‘z qarorlari orqali taqdirini o‘zgartirishlari mumkinmi, degan masala ko‘tariladi.

Bu konfliktlar asarni dramatik va qiziqarli qiladi, hamda uning tragik yakuniga olib keladi.

“Romeo va Julietta” asarida o‘xshatishlardan mohirlik bilan foydalangan bo‘lib, ular matnga yanada chuqur ma‘no va estetik qiymat qo‘shadi. Dramaturg Juliettaning go‘zalligini ta‘riflar ekan uni yorqin nurga o‘xshatadi:

“Julietta derazada turgan o‘sha quyosh! Quyosh, chiq va qizg‘ish hasadgo‘y oyni o‘ldir!” [1,] Keyingi o‘xshatishda yana-da chiroyli ma‘no kasb etadi. Romeo Julietta haqida gapirganda, uni yorug‘ tunning yulduzlariga o‘xshatadi: “U osmonda shunday porlaydi-ki, hamma yulduzlar xijolat bo‘lib, yuzlarini berkitishadi”.[1,] Bundan tashqari Romeoning qayg‘usini ifodalash uchun: Romeo o‘zining qayg‘usini bo‘ronli dengizga o‘xshatadi: “Mening ko‘z yoshlarim bo‘ronli dengizdek to‘lqinlanmoqda”. Adabiyotda ko‘p uchraydigan o‘xshatishlardan yana biri Juliettaning lablarini gulga o‘xshatish: Romeo Juliettaning lablarini ifodalaganda, ularni ikki qizil gulga

o‘xshatadi: “Uning lablari ikki qizil gulday yorqin”. [1,] Bu o‘xshatishlar Shekspirning she‘riy uslubi va qahramonlarning his-tuyg‘ularini tasvirlashdagi mahoratini namoyish etadi.

“Romeo va Julietta” asari bir qancha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lib, unda insoniy munosabatlar, muhabbat, ziddiyat va oqibatlar kabi mavzular chuqur yoritilgan. Romeo va Julietta o‘rtasidagi chin muhabbat, ularning oila va jamiyat tomonidan to‘siqlarga duch kelishi, yoshlar uchun insoniy munosabatlarning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Asar ikki oila o‘rtasidagi nizolar va ularning oqibatlari haqida hikoya qiladi. Bu yoshlarni o‘z oilalari va jamiyatlaridagi ziddiyatlarni qanday hal qilish kerakligi haqida fikr yuritishga undaydi. Romeo va Juliettaning qarorlari va ularning oqibatlari, o‘smirlarni o‘z harakatlarining natijalari haqida o‘ylashga majbur qiladi. Bu ularga mas‘uliyat va oqilona qaror qabul qilishning ahamiyatini tushunishga yordam beradi. Asarda keltirilgan oilalar o‘rtasidagi nizolar va urushlar, tinchlik va bag‘rikenglikning muhimligini ko‘rsatadi. Bu esa yoshlarni mojarolarni tinch yo‘l bilan hal qilishga undaydi.

“Romeo va Julietta” asari yosh avlodni insoniy munosabatlar, sevgi, sadoqat, qaror qabul qilish va mojarolarni hal qilishning ahamiyati haqida tarbiyalaydi. Bu mavzular yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga va ijtimoiy ko‘nikmalariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Dramatik asardagi konflikt esa real hayot ziddiyatlarini aks ettirib, nafaqat syujet-konstruktiv maqsadni, balki dramaning g‘oyaviy-estetik asosini tashkil etadi, uning mazmunini ochishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shekspir. Romeo va Julyetta. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashiryoti. 2001.
2. Uilyam Shekspirning “Romeo va Julyetta” asari haqida maqola <https://zenodo.org/records/6415876>
3. Umarov, D., & Tojimatova, Z. (2023). INTERPRETATION OF THE HERO OF A LITERARY WORK. Modern Science and Research, 2(6), 1104-1106.

4. Umarov, D. (2023). THE IMPORTANCE OF LITERARY CRITICISM ARTICLES IN LITERARY STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(6), 848-853.

5. Tojimatova, Z., & Umarov, D. (2023). THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF "WOMEN'S LITERATURE" IN LITERARY STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1099–1103. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/21485>.